

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГА САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ИССЛЕДУЕМЫХ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Х.Х.Азимова
Азимова М.Т.

Ташкентский Фармацевтический Институт,
azimovahilola16@gmail.com тел:+998 97 111 74 81
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539895>

Введение. Как известно, сахарный диабет может привести к ранней потере трудоспособности, инвалидизации и преждевременной смертности. Улучшить исходы лечения больных и предотвратить возникновение осложнений позволяет многофакторный терапевтический подход, направленный на предупреждение осложнений заболевания. Одним из основных путей контроля больных сахарным диабетом является назначение доступной, эффективной гипогликемической терапии с применением пероральных сахароснижающих препаратов (ПССП).

Цель исследования. Комплексные маркетинговые исследования лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом.

Результаты. Диаграмма состояния цен сахароснижающих препаратов местных производителей, производителей стран СНГ и зарубежных представителей фармацевтического производства (данные государственного реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения, зарегистрированные в республике Узбекистан №26 2023 г.)

В результате систематизации и анализа отечественных и зарубежных производителей установлены важные медико-социальные и фармацевтические аспекты лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом. В их число входят тенденции роста заболеваемости в мире и Узбекистане, постоянный научный поиск противодиабетических лекарственных средств для эффективной терапии и улучшения качества жизни больных, наличие разносторонних методических подходов к лекарственному обеспечению больных сахарным диабетом, базирующихся на принципах социалистического общества.

Выводы. Доказано, что решение проблемы лекарственной помощи больным сахарным диабетом в условиях рыночной экономики возможно с использованием комплекса маркетинговых и фармакоэкономических концепций.

Литература.

1. Государственный реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения зарегистрированные в республике Узбекистан №26 2023 г.)
2. Liebl A, Khunti K, Orozco-Beltran D, Yale JF. Health economic evaluation of type 2 diabetes mellitus: a clinical practice focused review. Clin Med Insights Endocrinol Diabetes. 2015; 8:13-19. doi: 10.4137/CMED.S20906/.
3. Исмаилов У Ш., Зурдинов А. З. Фармакоэпидемиологический анализ использования пероральных гипогликемических препаратов: факторы влияющие на эффективность фармакотерапии сахарного диабета 2 типа // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №10. С. 214-224. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/71/23>.
4. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: распространенность, заболеваемость, смертность. Параметры углеводного обмена и структура сахароснижающей терапии по данным Федерального регистра сахарного диабета, статус 2017 г. // Сахарный диабет. - 2018. - Т. 21. - №3. - С. 144-159.